

A Ideologia e seus Aparelhos na obra 1984: possíveis diálogos entre Orwell e Althusser

Gabriel A. de Souza¹, Maicon J. Fortunato²,

1. Discente do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio – IFSP – Câmpus Presidente Epitácio;
2. Docente – IFSP – Câmpus Presidente Epitácio, Área Ciências Humanas, Filosofia.
E-mails: souza.augusto1@aluno.ifsp.edu.br, maicon.fortunato@ifsp.edu.br

Resumo - Esta pesquisa trata dos aspectos que entornam a ideologia do “Partido”, bem como seus aparelhos de controle e coerção social, na obra “1984”, de George Orwell. Identifica-se manifestações do construto ideológico descrito no livro, tanto físicas - instituições que perpetuam ideais antidemocráticos - quanto simbólicas - concepções e idealizações que permeiam pensamentos dos indivíduos dessa sociedade. Para fundamentar a análise foi utilizada a teoria sobre aparelhos ideológicos do Estado, do filósofo Louis Althusser no livro “Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado”. A finalidade é compreender o fenômeno da ideologia e seus modos de disseminação, por um estudo comparativo entre linguagem filosófica e literária.

Palavras-chave: 1984; ideologia; aparelhos de controle.

Introdução

Os objetos de análise desse projeto foram a obra clássica distópica “1984” de George Orwell (pseudônimo) ou Eric Arthur Blair e as realizações teóricas elaboradas pelo filósofo francês Louis Althusser (1918-1990), muitas delas no livro “Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado” (1970). Ambos foram escolhidos por tratarem da constituição da ideologia, bem como dos mecanismos que auxiliam sua perpetuação. No livro de ficção, os ideais dos regimes totalitários-autoritários são descritos, assim como os meios e modos de reprodução pelo qual percorrem e de que forma exercem a dominação social sobre os cidadãos. Já a obra de Althusser promove a discussão sobre o conceito de ideologia, estado e aparelhos de estado e aparelhos ideológicos de estado, além de discutir seus propósitos. A relação entre os escritos está na identificação do conceito de ideologia de Althusser dentro da obra ficcional.

Frustrado com o estado desencorajante do que havia restado do mundo pós-guerra, Orwell transmite todo esse sentimento de desesperança em sua obra, o concentrando nas figuras institucionais. O enredo de 1984 se dá sob um cenário caótico de constante guerra entre os estados totalitários: a Lestásia, a Eurásia e a Oceania, essa habitada pelo protagonista Winston, um funcionário do Partido - entidade estatal detentora do poder autoritário - no Ministério da Verdade, manipulando os fatos e acontecimentos, dessa forma, reconstruindo e remodelando a história. Nesse ínterim, conforme se dá o desenvolvimento da narrativa, Winston revela ao leitor algumas de suas memórias sobre o início do domínio do Partido, de como era sua infância e de como fora sua vida durante a vigência do Partido.

Então, a partir delas, o protagonista estabelece constantes comparações entre passado e presente, de modo a identificar em seus pensamentos - uma vez que a mente dos indivíduos é o único lugar onde estão livres de vigília e julgamento - as incoerências presentes em toda a estrutura criada pelo “Grande Irmão”, líder político do Partido. Dentre elas, destacam-se: (i) os discursos paradoxais - construídos estrategicamente para permitir que os partidários vivessem privados dos direitos básicos e fundamentais inerentes a todo ser humano, como à liberdade, enquanto o Departamento de Registros do Ministério da Verdade -

responsável por emitir todo material de cunho informativo, jornais, livros, artigos, novelas - os bombardeava com informações falsas - parcial ou totalmente - que insistiam no avanço e no desenvolvimento da nação como um todo, com frases

exageradamente otimistas como: “tudo nunca esteve melhor!” ou “o padrão de vida aumentou em 20%”; os conflitos injustificáveis - por não chegarem nunca a objetivos concretos - instáveis ao extremo - ao ponto de, em questão minutos, converter aliados em inimigos e vice-versa - e intermináveis - não revelando vitória ou derrota de quaisquer partes - evidenciando como, nesse sistema, os fatos objetivos são extremamente voláteis; (ii) a “reforma linguística” - que procura instituir um novo dialeto não orgânico, baseado nas palavras do antigo idioma, contudo, completamente obstruído e fragmentado, a fim de tornar a linguagem um mero código que integre os ideais do Partido, a chamada Novilíngua; (iii) além da completa ausência de um estado de leis - de tal forma que, ao invés de conferir ao regime a anarquia legislativa - onde tudo seria permitido pela ausência, consequentemente, de restrições - dá abertura para práticas autoritárias do estado contra a integridade dos indivíduos, bem como torna crime tudo aquilo que se opõe minimamente ao regimento do SOCING (traduzido para a velhíngua socialismo inglês), esse o principal pilar do sistema do Partido. Todos esses aspectos dão forma aos principais aparelhos de controle e coerção social que são contemplados pela ideologia partidária: o duplipensar e o crimepensar, a novilíngua e a mutabilidade do passado.

Ademais, Althusser afirma que a ideologia, sob tutela estatal, passa a ser um sistema de ideias, de representações, que domina o espírito de um homem ou de um grupo social, tornando-se uma representação da relação entre o campo simbólico presente nos pensamentos dos indivíduos com o que de fato é vivido por eles, ou seja, uma ligação entre as manifestações metafísicas e físicas que envolvem o construto de um ser, um vínculo entre o que se articula na mente e no signo e o que se faz na vida prática - as ações e comportamentos. Essa tese progride e chega a materialização da ideologia, quando os indivíduos adotam as práticas e modos de vida ditados por ela. Nesses estágios se manifestam os AE (aparelhos de estado) e os AIE (aparelhos ideológicos de estado). Enquanto um, singular e repressivo, compreende a área coercitiva e mandatária: a administração, o governo, as corporações militares, os tribunais, os oficiais da lei, os centros de correção social, entre outros; o outro, pluralmente, compreende as áreas comportamentais culturais gerais, as instituições religiosas, escolares, familiares, jurídicas, políticas, sindicais, de informação e culturais; aquele sendo da esfera pública, abrangendo a todos os constituintes da sociedade, e esse sendo da esfera privada, praticada ou não por cada um, sob critério individual somente.

Ao longo da narrativa analisada se evidenciam acontecimentos que agem como exemplos e por isso permitem explorar a concepção althusseriana acerca dos AE e AIE. Cabe destacar as formas de aparelhos do estado: a totalidade de ministérios e seus departamentos - como o Ministério da Verdade e o Departamento de Registros - as tecnologias de poder e controle social - como principal a Teletela - e a Polícia do Pensamento, a

qual punia os suspeitos de cometer crimes; e como aparelhos ideológicos de estados, os já citados: o duplípensar e o crimepensar, a novilíngua e a mutabilidade do passado. A respeito desses estudos foi feito o respectivo projeto.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa teórica e bibliográfica. Inicialmente, foi lida e analisada a obra “1984” para compreensão geral da narrativa, bem como para a identificação dos elementos ligados à ideologia e aos aparatos dos regimes presentes. Posteriormente foi feita a análise dos postulados presentes na obra “Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado” (1970) de Louis Althusser, os que dizem respeito à ideologia, ao estado e seus aparelhos de controle. Foram utilizados nesse processo outros recursos bibliográficos referenciais, como o artigo: “2 + 2 = 5: A ideologia em Nineteen Eighty-Four, de George Orwell” redigido por Jéssica Bispo da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e uma resenha da revista digital “Colunas Tortas”, a fim de se enriquecer a compreensão sobre a obra literária e seus apontamentos, além de outros sobre temas relacionados, como indústria cultural e teoria crítica, e também a apreciação de materiais audiovisuais. Por fim, está em realização a intersecção entre os conteúdos do livro e dos informativos teóricos.

Resultados

Como resultado, por intermédio da análise, foi alcançada a percepção do que é e pode vir a ser ideologia, por onde ela pode se proliferar e de quais modos pode se manifestar, a depender de quem ou o que a detém, a cria, ou a propaga, bem como sua finalidade. Também foi produzida a reflexão analítica que procura pôr em evidência o conceito, o propósito, o objetivo e os meios em que os aparelhos de controle e coerção social são reproduzidos, principalmente, quando sob o controle de um regime ou um Estado. Tais feitos mostram a importância e a efetividade das obras literárias em converter teorias, teses e postulados em práticas, ações e atuações dentro das narrativas, de modo a exemplificar seus aspectos, melhorar a qualidade do entendimento e aproximar os leitores aos temas abordados pelos pensadores da filosofia.

São notadas como produto também as possibilidades de publicação de resenha e artigo em mostras científicas e a realização de oficinas e cine-debates.

Conclusões

Como conclusão, a reflexão crítica produzida tem a finalidade de incentivar o pensamento consciente e analítico sobre como a ideologia e os aparelhos de controle podem estar presentes na hodiernidade, para que se possa compreender sua estrutura, propósito e real objetivo nos sistemas e meios sociais em que os leitores se encontram, de forma a evitar a coerção social e a alienação. Logo, é de suma importância, pois através da racionalidade de juízo e opinião, os indivíduos podem entender o ambiente social em que se inserem, e assim contribuir na manutenção e obtenção dos direitos civis, sociais e humanos e do bem-estar social, dignos a todos, independentemente do contexto histórico-político.

Referências

ALTHUSSER, L. **Ideologia e aparelhos ideológicos de Estado**. 3 ed. Lisboa: Editorial Presença/Martins Fontes, 1980.

BISPO, J. 2 + 2 = 5: a ideologia em Nineteen Eighty-Four, de George Orwell. **Via Panorâmica: Revista de Estudos Anglo-Americanos**, série 3, vol. 9, n.º 1, 2020, pp. 29-47. ISSN: 1646-4728. Web: <http://ojs.lettras.up.pt/>.

ORWELL, G. 1984. São Paulo: Cia das Letras, 2009.

PASSOS, M. **Aparelhos ideológicos de Estado (Louis Althusser)**. Youtube, 13 de dez. de 2017. 11min.12s. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8j0hr9FB-JQ>. Acesso em: 05 de Agosto de 2024.

SIQUEIRA, V. **Ideologia e Aparelhos Ideológicos de Estado – Louis Althusser: uma resenha**. Disponível em: <https://colunastortas.com.br/ideologia-e-aparelhos-ideologicos-de-estado-louis-althusser-uma-resenha/>. Acesso em: 06 de maio de 2024.